

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

FOTO-ROBOTGA ASOSLANGAN IDENTIFIKASIYALASH TIZIMLARI UCHUN USTUVOR XAVFSIZLIK

t.f.d., dots, ¹D.Ya.Irgasheva, tayanch doktorant ²L.U. Davronova

^{1,2}Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

d.irgasheva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada foto-robotga asoslangan identifikasiyalash tizimlari uchun asosiy ustuvor xavfsizlik qoidalari, Xalqaro biometrik guruhi tomonidan biometrik tizimlarning himoyasiga qaratilgan qator xususiyatlar keltirilgan .

Kalit so‘zlar: Foto-robot, tanib olish tizimi, xavfsizlik darajasi, xavfsizlik qoidalari, chora-tadbirlar, maxfiylik.

Foto-robotni tanib olish tizimlari an’anaviy identifikasiyalash tizimlaridan bazada shaxsga tegishli muhim axborot saqlanishi bilan farqlanadi. Chunki, an’anaviy identifikasiyalash tizimlarida saqlanadigan login yoki parolni boshqasiga o’zgartirish mumkin, ammo, foto-robotga asoslangan tizimlarda biometrik parametrlarni boshqasiga o’zgartirishning imkoniyati mavjud emas. Ya’ni, bitta shaxsga tegishli foto-robotni boshqaniki bilan almashtirish imkonsiz.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, foto-robotga asoslangan identifikasiyalash tizimlari uchun uchta asosiy ustuvor xavfsizlik qoidasini keltirish o’rinli: Foto-robot asosidagi identifikasiyalash tizimiga amalga oshirilgan tahdid natijasida uning ishlamasligi yoki noto’g’ri ishlashini tizim foydalanuvchisi tomonidan aniqlanishi.

1. Foto-robot asosidagi identifikasiyalash tizimi foydalanishga topshirilishidan oldin uning xavfsizlik talablari bajarilayotganligi to’g’risida maxsus tashkilotdan ruxsatnomasi bo’lishi hamda uning barcha himoya choralari ko’rilgan bo’lishi lozim.

2. Biometrik identifikasiyalash tizimlarida mavjud bo’lgan qalbakilashtirish yoki soxtalashtirishga qarshi qaratilgan chora-tadbirlar ko’rilgan bo’lishi talab etiladi.

Foto-robot asosida tanib olish tizimlariga qaratilgan choralar mujassamlashgan sanalib, uni tizim ishga tushirilgan holatga bog’liq holda amalga oshirish lozim. Ayrim tizimlar internetga ulangan serverlarda amalga oshirilsa, boshqalarida esa, internetga ulanishni rad etadi, ya’ni oflayn holatda lokal tarmoqda ishlaydi. Internet yoki lokal tarmoq orqali ulanishiga qarab, himoya choralari o’zaro farqlanadi.

Ushbu turdagi identifikasiyalash tizimlarida asosiy muammo, bazada saqlanayotgan ko'p sonli odamlarga tegishli biometrik xususiyatlarning o'g'irlanishi sanaladi.

Foto-robot asosida identifikasiyalash tizimlarida boshqa biometrik tizimlar kabi odamlarga tegishli shaxsiy ma'lumotlar saqlanganligi bois, uning xavfsizligi o'ta muhim sanaladi. Xalqaro biometrik guruhi tomonidan biometrik tizimlarning himoyasiga qaratilgan qator xususiyatlari quyida keltirilgan [1]:

- Yopiq (maxfiy) identifikasiyalash tizimlari ochiqlariga qaraganda ko'proq himoya talab etadi. Chunki, ko'pchilik ochiq identifikasiyalash tizimlari va ularning bazalari test maqsadida mashxur shaxslar asosida to'planadi.

- Foto-robot asosida identifikasiyalash tizimi ilovasi va uning bazasi ushbu tizimdan foydalanuvchi shaxsning xavfsizligidan ko'proq himoyalaniishi lozim. Chunki, ushbu parametrlarni elektron ko'rinishda olib chiqilmasa, boshqa yo'l bilan uni oshkor etish yoki tarqatish murakkab. Shuning uchun, ushbu tizimdan foydalanayotgan foydalanuvchi turli autentikasiya mexanizmlari asosida haqiqiylikni tekshirilishi lozim.

- Biometrik tizimlar ikki maqsadda qo'llaniladi. Identifikasiyalashda birga N tekshirish amalga oshirilsa, autentikasiyada esa, birga bir tekshiruvni talab etadi. Foto-robot asosida identifikasiyalash tizimida tanib olish uchun bazadagi barcha shaxslarning yuz tasviri (foto-roboti) xususiyatlariga murojaat etadi. Ushbu ma'lumotlarni baza va ilova o'rtasidagi aloqa kanali orqali o'g'irlanish tahdidi mavjud bo'lganligi uchun xavfli sanaladi. Buning uchun ushbu aloqa kanalini himoyalash vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi [2].

Foto-robot asosida identifikasiyalash tizimlari odatda qidiruvdagi shaxslarni aniqlash maqsadida qo'llanilganligi bois, faqat maxsus bilimlarga ega foydalanuvchilar tomonidan ishlatilishi maqsadga muvofiq. Chunki, katta sonli biometrik xususiyatlarga ega ma'lumotlarni aloqa kanalini band qilgan holda ushlab turish xavfli sanaladi.

Foto-robot asosida identifikasiyalash tizimlarida boshqa biometrik tizimlar kabi odamlarga tegishli shaxsiy ma'lumotlar saqlanganligi bois, uning xavfsizligi o'ta muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. LLC International Biometric Group: Bioprivacy initiative (2022), <http://www.bioprivacy.org/>
2. Brendan F, Klare SK, Klontz JC, Taborsky E, Akgul T, Jain AK. Suspect identification based on descriptive facial attributes. In: Biometrics (IJCB) 2014 IEEE International Joint Conference on, 2014.